

UDK636.081.1.31.

ТУРЛИ ЭКСТЕРЬЕР-КОНСТИТУЦИЯ ТИПЛАРДАГИ ШВИЦ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ДАВРЛАР КЕСИМИДА ЎСИШИ ДИНАМИКАСИ

¹Садирбеков Музаффар, ²Рузиев Рахмонқул Истамович

¹ЧПТИ мустақил тадқиқотчиси, ²ҚСГМ булим мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860456>

Annotatsiya. буқачаларнинг 6 ойлик ёшига келиб III-гурӯх буқачаларининг ўртача тирик вазни $173,3 \pm 2,1$ кг-ни ташиқил қилди, тенгқурлари II- гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 9,3 кг-га ёки 5,37 %-га, I-гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 16,0 кг-га ёки 9,41 %-га ($P \geq 0,999$), 9 ойлик ёшига келиб III-гурӯх буқачаларининг ўртача тирик вазни $249,3 \pm 2,40$ кг-ни ташиқил қилиб, тенгқурлари II-гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 14,7 кг-га ёки 5,90 %-га, I-гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 34,0 кг-га ёки 13,24 %-га ($P \geq 0,999$) ортиқча бўлди. Буқачаларнинг парваришлаш даврига келиб эса қуйидагича бўлди 12 ойлик ёшига келиб III-гурӯх буқачаларининг ўртача тирик вазни $324,9 \pm 2,18$ кг-ни ташиқил қилиб, тенгқурлари II-гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 18,2 кг-га ёки 5,60 %-га, I-гурӯх буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 46,0 кг-га ёки 14,16 %-га ($P \geq 0,999$) ортиқча бўлди.

Kalit so'zlar: ўртача тирик вазн, тана тузилиши, бўрдоқилаш, ўртача тирик вазнига, сут,сут-гўшт, гўшт-сут конституцион типга, гўшт ишлаб чиқаришида.

Abstract. by the age of 6 months, the average live weight of III-group bulls was 173.3 ± 2.1 kg, compared to the average live weight of II-group bulls by 9.3 kg or 5.37%. By 16.0 kg or 9.41% ($R \geq 0.999$) compared to the average live weight of bulls of group I, the average live weight of bulls of group III by the age of 9 months was 249.3 ± 2.40 kg, equal to 14.7 kg or 5.90% compared to the average live weight of II-group bulls, 34.0 kg or 13.24% compared to the average live weight of I-group bulls ($R \geq 0.999$) it was too much. By the time of rearing of the bulls, it was as follows: by the age of 12 months, the average live weight of III-group bulls was 324.9 ± 2.18 kg, compared to the average live weight of II-group bulls by 18.2 kg or 5.60 %, compared to the average live weight of I-group bulls was 46.0 kg or 14.16 % ($R \geq 0.999$) more.

Мавзунинг долзарблиги Швиц зотни қорамолларнинг ота-оналарини тана тузилиши хилларини ҳисобга олган ҳолда улардан олинган буқачаларнинг ўсиш ва ривожланиши, гўшт маҳсулдорлиги бўйича етарли даражада илмий-тадқиқотлар олиб борилмаган.

Швиц зотли буқачалардан гўшт ишлаб чиқаришда уларнинг ота-оналарининг тана тузилиш хилларини таъсирини аниқлаш ва самарали усулларни махсус тадқиқотлар натижалари асосида ишлаб чиқиш зотни ирсий жиҳатдан такомиллаштириш суръатини ошириш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Зоотехния амалиётида бузоқларни гўшт учун боқишда уларнинг тирик вазни асосий энг муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб, ишлаб чиқаришнинг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Боқиладиган буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги, маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланган барча харажатларни ва шунингдек ўстириш, парваришлаш ҳамда бўрдоқилаш самарадорлигини ўрганишда тирик вазни ўрганиш катта аҳамият касб этади.

Тадқиқотларда хўжаликда ўсиш ва бўрдоқилаш даврларида турли экстерьер-конституция типдаги сигирлардан олинган буқачаларни тирик вазн эмбрионал давирдан кейинги ўсишига, ривожланишига ҳамда гўшт махсулдорлигига оналарининг конституционал типининг ирсий потенциали маълум миқдорда таъсир кўрсатади.

Тадқиқотнинг мақсади Швиц зотли турли экстерьер- конституционал типдаги тана тузилишга эга сигирлардан олинган буқачаларнинг тана тузилиши, тирик вазни, тирик вазни озуқа билан қоплаш, гўшт махсулдорлиги қонуниятларини ечими ҳамда айрим биологик кўрсаткичлари билан изоҳланади.

Олинган натижалар ва мунозаралар Тажрибадаги швиц зотли буқачаларни **Турли экстерьер-конституция типлардаги швиц зотли буқачаларнинг** даврлар кесимида ўсиши динамикаси 1. жадвал маълумотларига кўра барча тажриба гуруҳидаги буқачаларни туғилгандаги ўртача тирик вазни гуруҳлар орасида катта фарқ бўлмади, 3 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни 101,0±1,41 кг-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 6,6 кг-га ёки 6,54 %-га, I-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 9,4 кг-га ёки 9,54 %-га ($P \geq 0,99$). Тажрибадаги буқачаларнинг 6 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни 173,3±2,1 кг-ни ташкил қилди, тенгқурлари II- гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 9,3 кг-га ёки 5,37 %-га, I-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 16,0 кг-га ёки 9,41 %-га ($P \geq 0,999$), 9 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни 249,3±2,40 кг-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 14,7 кг-га ёки 5,90 %-га, I-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 34,0 кг-га ёки 13,24 %-га ($P \geq 0,999$) ортиқча бўлди. Буқачаларнинг парваришlash даврига келиб эса қуйидагича бўлди 12 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни 324,9±2,18 кг-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 18,2 кг-га ёки 5,60 %-га, I-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазнига нисбатан 46,0 кг-га ёки 14,16 %-га ($P \geq 0,999$) ортиқча бўлди.

1-жадвал

Тажрибадаги буқачаларнинг тирик вазн ўсиш динамикаси (кг)

Буқачаларни ёши (ойларда)	Гуруҳлар					
	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%
туғилганда	28,9±0,57	7,53	30,3±0,60	7,66	31,9±0,90	10,9
3	87,3±2,57	10,1	94,4±1,22	5,0	101,0±1,41	5,4
6	149,6±2,28	5,87	164,0±2,79	6,58	173,3±2,1	4,7
9	213,2±1,89	3,43	234,6±2,44	4,0	249,3±2,40	3,7
12	278,9±2,20	3,0	306,7±2,36	2,97	324,9±2,18	2,6
15	351,4±3,15	3,46	376,9±4,28	4,4	400,3±2,45	2,4
18	436,6±4,11	3,64	463,9±3,97	3,3	488,0±3,60	3,0

Сут-гўшт конституцион типга мансуб сигирлардан олинган II-гуруҳ буқачалари сут конституцион типга мансуб сигирлардан олинган тенгқурлари буқачаларидан 12 ойлик ёшида тирик вазни бўйича 27,0 кг-га ёки 9,1 % ортиқча бўлди ($P \geq 0,999$).

Тажрибанинг бўрдоқлаш даврининг бошланишида 15 ойлик келиб эса III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни $400,3 \pm 2,46$ кг-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гурух буқачаларнинг ўртача тирик вазнинга нисбатан 23,4 кг-га ёки 5,60 84 %-га, I-гурух буқачаларнинг ўртача тирик вазнинга нисбатан 48,0 кг-га ёки 12,21 %-га ($P \geq 0,999$) ортиқча бўлди, II-гурух буқачалари тенгқурлари, I-гурух буқачаларнинг ўртача тирик вазнинга нисбатан 25,5 кг-га ёки 6,77 %-га ортиқча бўлди ($P \geq 0,999$).

Тажрибамизнинг якуний қисмига келиб гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган III-гурух буқачаларнинг ўртача тирик вазни 18 ойлигига келиб, тенгқурлари сут-гўшт конституция типига мансуб II-гурух буқачаларидан 23,3 кг-га ортиқча вазнга эга бўлиб, бу 4,77 %-ни ташкил қилган бўлса ($P \geq 0,999$), тенгқурлари сут конституция типига мансуб I-гурух буқачаларидан 51,4 кг-га ортиқча ёки 10,53 %-га юқори бўлди ($P \geq 0,999$).

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган III-гурух буқачалари бутун тажриба даври давомида 456,1 кг мутлоқ вазн олишга эришиб, тенгқурлари сут-гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачалар 434,4 кг мутлоқ вазн олди, тенгқурлари сут конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларда эса бу кўрсаткич 407,7 кг-ни мутлоқ вазни ташкил қилди.

Гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачалар ўртача тирик вазини юқори бўлиши оналарининг ирсий потенциалининг гўшт типига мойиллигини болаларига ўтказиши натижасида улардан юқори вазн олишга 48,7 кг I-гурух буқачаларига нисбатан ортиқча мутлоқ вазн олишга эришди ($P \geq 0,999$). Сут-гўшт конституция типига эга сигирлардан олинган буқачаларда тенгқурлари сут конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан ўртача юқори бўлиб, 26,7 кг-га ($P \geq 0,999$) ташкил қилди.

Олинган маълумотлар швиц зотли сирларнинг гўшт ҳамда сут- гўшт конституция типидан олинган буқачалари тенгқурлари сут типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан жадал равишда ўсиб ривожланиб тез етилишидан гувоҳлик беради.

REFERENCES

1. Ashirov M.E., Soatov O., Ashirov B., Nasirdinov Yo. Turli genotipdagi shvits zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. “Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish va sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2011.B. 6-8.
2. Аширов М.И. Совершенствование швитского скота в Узбекистане. Ташкент, изд-во «Навруз», 2020, С.192.
3. Аширов М.И., Аширов Б.М., Юлдашев А.А. Разведение голштинского скота в Узбекистане. Ташкент, изд-во «Навруз», 2020, С. 271.
4. Ashirov M.E., Ashirov B.M., Ruziboev N.R. Qizil cho‘l zotli qoramollar va ularni takomillashtirish. Toshkent, “Navro‘z”, 2020, B.343
5. Мысик А.Т. Развитие животноводства в странах мира. Ж. “Зоотехния”, №1, 2004, с. 2-8.